

Hibridismo na Produção de Vídeo Panorâmico Equirretangular em 360 Graus:

Um Estudo de Design inspirado nas HQs de Philippe Druillet.

Hybridism in the Production of 360-Degree Equirectangular Panoramic Video:

A Design Study Inspired by Philippe Druillet's Comics.

Nelson Caramico¹

Resumo

Este artigo explora a criação de uma animação imersiva de 30 segundos em 360 graus para realidade virtual, utilizando diversas técnicas de produção. Inspirado nas histórias em quadrinhos de ficção científica de Philippe Druillet, o projeto uniu cenários gerados com Inteligência Artificial, ilustrações manuais em nanquim e aquarela, com a integração e finalização no Blender em formato equirretangular. A história visual e sonora se desenrola em um cenário alienígena, sob um céu avermelhado, onde um astronauta emerge de um portal enquanto uma nave se aproxima. A animação foi concebida para conduzir o olhar do espectador no ambiente 360 graus, mostrando a complexidade de enquadrar-se nesse formato. O trabalho demonstra como a combinação de diferentes métodos pode ser criativa na produção de conteúdo para realidade virtual.

Palavras-chave: Design de produção, realidade virtual, vídeo equirretangular, hibridismo, animação..

Abstract

This article explores the creation of an immersive 30-second, 360-degree animation for virtual reality, utilizing a variety of production techniques. Inspired by the science fiction aesthetic of Philippe Druillet's comics, the project combined scenarios generated with Artificial Intelligence, manual illustrations in ink and watercolor, with integration and finalization in Blender in equirectangular format. The visual and sound narrative unfolds in an alien setting, under a reddish sky, where an astronaut emerges from a portal as a spaceship approaches. The animation was designed to guide the viewer's gaze within the 360-degree environment, showing the complexity of framing in this format. The work demonstrates how the combination of different methods can be creative in the production of content for virtual reality.

Keywords: Production design, virtual reality, equirectangular video, hybridism, animation.

Introdução

Com o advento da realidade virtual (RV) e a crescente sofisticação das tecnologias de produção de vídeo, surge um campo fértil para a experimentação artística e narrativa. Este artigo explora o processo criativo de uma animação imersiva em 360

¹Mestre e Doutor em Design de Produção e Animação em Realidade Virtual pela Anhembi Morumbi. Trabalha profissionalmente com Design, Ilustração e Animação desde 1981. Graduado em Artes Cênicas pela Faculdade Belas Artes e em Artes Visuais pela FMU. Atua como professor de Audiovisual, Multimídia, Animação, Design Gráfico e Design de Interiores na Etec.

graus, concebida para ser visualizada com óculos HMD, que combina técnicas tradicionais de ilustração com ferramentas digitais avançadas, incluindo inteligência artificial (IA). Inspirado na estética visionária das histórias em quadrinhos de ficção científica de Philippe Druillet e na revista Metal Hurlant, este projeto busca demonstrar como a hibridização de métodos pode enriquecer a produção de conteúdo para RV, oferecendo novas possibilidades de expressão e imersão.

A relevância deste estudo reside na crescente importância da RV como meio de comunicação e entretenimento, bem como na necessidade de explorar novas abordagens criativas que aproveitem ao máximo o potencial imersivo desse formato. O problema de pesquisa central abordado aqui é como integrar harmoniosamente diferentes técnicas de produção – ilustração manual, IA, modelagem 3D e design de som – para criar uma experiência coesa e envolvente em vídeo panorâmico equirretangular.

O objetivo principal deste artigo é analisar e descrever o processo de design e produção da animação, desde a concepção inicial inspirada em Druillet até a finalização e integração dos diversos elementos no Blender. Além disso, busca-se identificar e discutir os desafios específicos enfrentados ao combinar métodos tradicionais com IA, bem como as estratégias utilizadas para superar essas dificuldades. A metodologia adotada envolve a análise do processo criativo, a descrição detalhada das técnicas utilizadas em cada etapa da produção e a reflexão sobre os resultados obtidos à luz de referenciais teóricos sobre hibridismo, intertextualidade e a evolução das mídias digitais.

O artigo está estruturado em seções que abordam: a contextualização do hibridismo na arte contemporânea e a influência de Philippe Druillet e Metal Hurlant, as conexões entre o mundo codificado de Vilém Flusser e o vídeo panorâmico 360, a discussão sobre o vídeo sem moldura, a narrativa em realidade virtual, os desafios específicos na utilização da inteligência artificial, o papel do design de som imersivo e as estratégias de áudio espacial em projetos de realidade virtual, concluindo com uma reflexão sobre as implicações e o potencial da combinação de técnicas para a criação de experiências imersivas inovadoras.

A animação² de 30 segundos em 360 graus, criada para visualização com óculos de realidade virtual (HMD), é inspirada na obra do artista de histórias em quadrinhos francês Philippe Druillet. O vídeo começa com o título *Ex Situ* (Figura 1), em vermelho. O cenário apresenta um ambiente alienígena, com um céu avermelhado iluminado por uma lua. A paisagem é composta por montanhas imponentes e um chão plano com áreas alagadas, além de construções de formas arquetípicas espinhosas. O espectador vê um astronauta emergindo de um portal e caminhando em sua direção (Figura 2). Em seguida, ouve-se o som de uma nave aproximando-se diagonalmente pelo lado esquerdo, em direção a uma plataforma acima do portal. Esse som serve para atrair a atenção do espectador e direcioná-lo a olhar para a esquerda, guiando a narrativa no ambiente de 360 graus, já que esse tipo de animação não possui enquadramento, o que dificulta o controle narrativo. A animação termina com a nave estacionada sobre a plataforma (Figura 3).

Figura 1: Tipografia desenvolvida no estilo de Phillippe Druillet. Fonte: Trabalho do autor.

² Disponível em:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLFIgP4-CPVnk-0efhQcUBExQBU514JF5>

Figura 2: Cenário equirretangular com os elementos da animação. Fonte: Trabalho do autor.

Figura 3: Frame de vídeo com a nave na plataforma. Fonte: Trabalho do autor.

O visual da animação explorou o hibridismo, combinando ilustrações em nanquim e aquarela (Figura 4), que foram digitalizadas posteriormente. O cenário equirretangular foi gerado por inteligência artificial na plataforma Skybox AI - Blockadelabs. O astronauta foi criado a partir de vistas ortográficas (Figura 5) com o uso da IA Rodin, que transformou os desenhos em um objeto 3D. A nave também foi gerada no Rodin.ai, a partir de um prompt de texto. A animação do astronauta foi feita no Mixamo e Blender 3D, onde o portal e a plataforma foram modelados. A música ambiente foi gerada em MIDI no Wotja, e o ruído da nave, por inteligência

artificial. O som da animação é binaural e foi desenvolvido no Blender e Adobe Premiere. O ruído da nave é diegético, enquanto a música é não diegética³.

Figura 4: Esboços, desenho e texturas em aquarela. Fonte: Trabalho do autor.

Figura 5: Vistas ortográficas do astronauta. Fonte: Trabalho do autor.

A abordagem triangular

A Proposta Triangular (ou Abordagem Triangular) integra três eixos: o fazer artístico, a leitura da obra de arte e a sua contextualização, promovendo uma

³ Som diegético é aquele cuja origem está dentro do universo da narrativa audiovisual. São os sons que os personagens ouvem, pois fazem parte do mundo representado na história.

O som não diegético, por outro lado, não faz parte do universo dos personagens, sendo audível apenas para o espectador. Esses sons são adicionados na montagem para criar clima, emoção ou fornecer informações ao público.

aprendizagem mais completa. A associação da releitura do artista Philippe Druillet à construção de uma nova poética digital no projeto alinha-se com os conceitos de ensino da arte de Ana Mae Barbosa (2020). Essa proposta deve incentivar interpretações criativas e originais, e não simples reproduções. A releitura, de acordo com Barbosa (2020), é uma transformação, interpretação e criação a partir de uma referência, explícita ou implícita na nova obra, buscando a criação de significados únicos.

Neste contexto, as histórias em quadrinhos de Druillet servem de inspiração visual e conceitual para o projeto. A combinação de diversas técnicas – ilustração manual, digitalização, inteligência artificial e modelagem 3D – permite uma adaptação expressiva do universo do artista para um novo formato: a realidade virtual panorâmica, criando uma nova forma de expressão na experiência do público. Assim, o processo transcende a mera cópia de estilo, aproximando-se da interpretação criativa, valorizando a união de linguagens, mídias e significados nos contextos educativo e artístico.

Este tipo de hibridismo é defendido como um caminho contemporâneo – onde o artista-pesquisador dialoga criticamente com referências, combina meios tradicionais e digitais e cria algo inédito a partir da releitura, integrando referência, contextualização (ficção científica, panorama, midiática e tecnológica) e nova produção.

Os principais desafios ao integrar técnicas de Inteligência Artificial (IA) com métodos tradicionais de ilustração e animação são apresentados na Tabela 1:

Desafio	Descrição
Autenticidade criativa	Manter a voz autoral e expressividade do artista, evitando que a IA imponha padrões repetitivos. A IA deve servir como suporte à criatividade, não como substituição do olhar sensível do artista.
Coerência estética	Evitar dissonâncias visuais ao fundir elementos gerados por IA com ilustrações tradicionais. Integrar ferramentas digitais e analógicas de modo orgânico para criar uma poética nova.
Processo de aprendizagem	Artistas e educadores podem carecer de preparo técnico e conceitual para operar com técnicas tradicionais e plataformas baseadas em IA, exigindo atualização constante e diálogo entre disciplinas.
Contextualização e significado	A produção híbrida deve ser acompanhada de reflexão crítica sobre escolhas técnicas e conceituais. A contextualização é essencial para que o resultado seja mais do que mera experimentação tecnológica.
Limites éticos e autoria	A definição de autoria torna-se nebulosa quando partes da produção são delegadas a algoritmos. Questões ligadas à originalidade, direitos autorais e creditação devem ser cuidadosamente consideradas.
Narratividade na animação 360º	Em animações panorâmicas e imersivas, controlar a atenção e compreensão narrativa do espectador é um desafio extra. A direção do olhar depende da integração inteligente entre recursos visuais, sonoros e interativos, onde a IA pode ajudar, mas precisa ser cuidadosamente dirigida.

Tabela 1: Desafios ao integrar técnicas de Inteligência Artificial (IA) com métodos tradicionais de ilustração e animação. Fonte: Elaboração do autor.

O hibridismo na arte contemporânea

Rodas e Guinski (2021), definem o hibridismo na arte contemporânea como a combinação de linguagens, processos e materiais diversos, unindo formas tradicionais e tecnologias. O projeto exemplifica isso ao combinar ilustrações analógicas, IA e modelagem digital para criar uma animação imersiva em realidade virtual, usando a artemídia (arte que integra tecnologia e estética digital).

Os autores explicam que a intertextualidade é o fenômeno pelo qual um texto dialoga com outro(s), absorvendo e transformando elementos pré-existentes para criar algo com novo sentido. Manifesta-se quando um texto incorpora, referencia ou alude a outros textos de maneira explícita (como citações) ou implícita (como alusões ou estilos), resultando em um “mosaico de citações”, nas palavras da semióloga Julia Kristeva (1986). Nas artes visuais, a intertextualidade também pode

ocorrer por meio da transposição de signos visuais, apropriação e ressignificação de obras anteriores, convidando à leitura comparativa e polifônica das imagens.

A intertextualidade nas HQs de Philippe Druillet manifesta-se de diversas formas. Primeiramente, suas obras dialogam intensamente com a ficção científica, utilizando referências a mitologias, arquitetura monumental e estética futurista, criando "mosaicos de citações" visuais e temáticas. Além disso, Druillet mistura diversas linguagens artísticas, como pintura, escultura e design gráfico em suas páginas, reinterpretando referências de outras mídias. Sua narrativa visual inovadora subverte o formato tradicional dos quadrinhos, expandindo quadros e incorporando símbolos de culturas diversas, aproximando-se da intertextualidade como "transusão de sistemas de signos em novos contextos". Druillet usa pastiche, imitação estilística e transformação de conteúdos pré-existentes, criando novas articulações visuais e narrativas.

Philippe Druillet e o Impacto de *Métal Hurlant* nas Histórias em Quadrinhos e na Cultura Visual

Segundo Marmonnier e Poussin (2005) a revista francesa *Métal Hurlant* (1975-1987) revolucionou as histórias em quadrinhos globalmente, com um estilo visual inovador e temas ousados que influenciaram a estética das HQs internacionais. Serviu como plataforma de experimentação narrativa e visual, expandindo sua influência para os Estados Unidos (com a revista *Heavy Metal*) e Japão.

A estética da *Métal Hurlant*, com sua mistura de ficção científica, fantasia, erotismo e cultura pop, influenciou cineastas e artistas de diversas áreas. Diretores como Luc Besson, Ridley Scott, Tim Burton e Hayao Miyazaki reconhecem a influência da revista em seus trabalhos. Elementos visuais de artistas como Moebius e Druillet foram usados em filmes como *Alien* e *Blade Runner*, além de diversas animações japonesas, transformando o design de produção e a forma como imaginamos a ficção científica. Ao enfatizar a ficção científica, a *Métal Hurlant* promoveu a inovação e uma revolução fantasiosa, questionando o estabelecido e tratando de questões

existenciais e metafísicas, especialmente nos trabalhos de Druillet. A revista ganhou notoriedade pela sua arte singular, com inspirações de Lovecraft⁴, Escher, Bacon e da arquitetura gótica, oferecendo uma imersão sensorial intensa e criando universos sombrios e cruéis, que previram características marcantes do cinema.

No centro criativo da revista, dois estilos únicos definiram a identidade visual: Jean Giraud (Moebius) e Philippe Druillet. Moebius se destacava pelo traço leve, onírico e experimental, criando atmosferas surreais e buscando constantemente novas formas de poesia e liberdade nos desenhos, como em *Arzach* de 1975 (Figura 6). Inspirado pelo *free-jazz*⁵, suas composições eram abertas, indo além da narrativa lógica e intensificando o lado emocional e quase psicanalítico de suas histórias. Druillet, por outro lado, criou um universo próprio, com um estilo gráfico caótico, ângulos marcantes e composições arquitetônicas grandiosas. Sua arte apresentava páginas panorâmicas, perspectivas exageradas e uma atmosfera de angústia e tragédia, elementos presentes em obras como nas aventuras de *Lone Sloane*, no episódio *Delirius* publicado em 1973 (Figura 7). As abordagens de Moebius e Druillet se complementavam: Moebius trazia a liberdade criativa e a fantasia, enquanto Druillet adicionava força visual, angústia e impacto dramático, juntos moldando a forte identidade da revista.

⁴ H.P. Lovecraft influenciou Philippe Druillet pelos elementos temáticos presentes em sua obra de Druillet, como o horror cósmico, a ficção científica e a exploração de universos desconhecidos — características marcantes na literatura de Lovecraft.

⁵ O *free jazz* é um gênero musical nascido do jazz, caracterizado pela improvisação livre, pela ausência de estruturas rígidas e por uma busca constante pela experimentação sonora. Ao invés de seguir padrões tradicionais, no *free jazz* os músicos expõem um tema e, a partir dele, são levados a uma exploração espontânea e muitas vezes imprevisível, afastando-se do convencional e mergulhando em territórios pouco explorados da expressão artística e emocional. Moebius declarou explicitamente que se inspirava no *free jazz* para criar suas histórias, adotando em seu desenho e narrativa essa liberdade criativa e essas "zonas de demência" que revelam verdades ocultas ou subconscientes, transgredindo limites estabelecidos e apostando na intuição como motor para descobertas inovadoras.

Figura 6: Página da HQ de Moebius. Fonte: *Arzach*.

Figura 7: Página da HQ de Druillet. Fonte: *Lone Sloane - Delirius*.

Druillet revolucionou a estrutura tradicional dos quadrinhos, abandonando os quadros convencionais e optando por composições panorâmicas, ricamente detalhadas e construídas em perspectivas que provocam vertigem. O leitor era "absorvido" pelo ambiente visual, imergindo em cenários opressivos e grandiosos,

que evocam monumentalidade e decadência. Para Druillet, a cor não era um mero complemento, mas um elemento ativo na narrativa. Sua paleta de cores se destacava por azuis e vermelhos intensos, criando atmosferas cósmicas e transmitindo tragédia e grandiosidade, além de laranjas e verdes usados em contraste, ampliando o impacto dramático e psicodélico das cenas. O universo de Druillet é permeado por símbolos recorrentes, como ruínas colossais, caveiras, espirais, cristais e figuras monstruosas, que aludem ao caos, à decadência, ao vazio existencial e ao confronto do indivíduo com forças cósmicas e tecnológicas. Esses temas, intensificados por um grafismo impactante e símbolos marcantes, geravam um efeito visual inesquecível e envolviam o leitor em uma atmosfera quase sufocante.

Além das cores e do detalhamento extremo, Druillet empregava técnicas como linhas caóticas e angulares para gerar tensão visual, páginas duplas e composição labiríntica para expandir e romper com a linearidade tradicional dos quadrinhos, perspectiva exagerada para conferir profundidade e sensação de vertigem, e ambientes densos para convidar o leitor a observar atentamente (Figura 8). O trabalho de Druillet foi influenciado pelo cinema de ficção científica, pelo design gráfico moderno e por uma abordagem aberta à mistura de cultura erudita e popular, manifestando-se em suas composições referências do *art déco* ao barroco.

O impacto de Philippe Druillet e da *Métal Hurlant* permanece como um dos marcos mais inovadores e experimentais da história dos quadrinhos, influenciando não apenas gerações de artistas, mas também o cinema, a animação e a cultura pop mundial. Com seu estilo visceral, uso dramático da cor e abordagem simbólica e existencialista, Druillet transformou cada página em uma experiência visual e sensorial única. Seu legado se mantém como uma referência essencial para a compreensão da evolução dos quadrinhos adultos, da arte sequencial contemporânea e do imaginário pop do século XX.

Figura 8: Página da HQ de Druillet. Fonte: Lone Sloane - Delirius.

Pré-Cinemas & Pós-Cinemas

Arlindo Machado (1997) explora como as tecnologias atuais tornam as fronteiras entre técnicas, formatos e linguagens menos evidentes, resultando em obras híbridas que transitam entre o analógico e o digital. A animação, inspirada nas histórias em quadrinhos de Druillet, exemplifica essa tendência, unindo inteligência artificial generativa, ilustração analógica, modelagem 3D, renderização digital e sons produzidos por IA, além de recursos multissensoriais e interativos típicos de ambientes de realidade virtual.

Machado observa que a fotografia, antes considerada "objetiva", agora é usada como matéria-prima para manipulação digital, eliminando a distinção entre registro e intervenção, entre real e virtual. Isso se reflete no vídeo, onde a matéria visual passa do tradicional ao digital, criando composições híbridas e ganhando um papel central na expressão da obra. As fronteiras entre o artesanal e o tecnológico se tornam indistintas, resultando em uma linguagem audiovisual plural e multifacetada.

O hibridismo de técnicas, a estética influenciada pelas HQs e o uso de IA e softwares de modelagem demonstram as transformações apontadas por Machado. A arte midiática contemporânea é marcada pela multiplicidade, plasticidade e sintaxe mista, ampliando as possibilidades criativas e sensoriais na era das mídias digitais e imersivas.

Conexões entre O Mundo Codificado de Vilém Flusser e o Vídeo Panorâmico

360 graus

O livro *O Mundo Codificado* de Vilém Flusser (2013) nos ajuda a entender a cultura atual e pode ser usado em projetos artísticos que utilizam tecnologia, como os vídeos 360 graus. Vamos ver como as ideias de Flusser se aplicam a esses projetos.

1. Codificação, Hibridismo e Design - Flusser diz que vivemos em uma cultura controlada por códigos, onde a criação, o design e a comunicação estão conectados. Isso fica claro nos vídeos 360 graus, que misturam técnicas manuais com ferramentas digitais e inteligência artificial (IA). O resultado são novas formas de expressão, levando o design para além das mídias tradicionais.

O vídeo 360 graus oferece uma experiência imersiva, onde as imagens parecem ganhar vida com a ajuda da IA. Isso ilustra o "mundo codificado" de Flusser, onde o design é uma constante experimentação entre o real e o virtual. A produção de vídeos 360 graus mostra a mudança para uma cultura de imagens e códigos, onde o virtual e o que sentimos são muito importantes.

2. Realidade Virtual, Codificação e Imersão - Flusser destaca que a criação de códigos permite construir realidades alternativas. A realidade virtual é um exemplo disso, colocando os usuários entre o que podemos tocar e o que é imaterial. Criar experiências "imateriais" com coisas materiais mostra que toda cultura precisa de algo físico, mesmo quando usa informação e virtualidade.

Para Flusser, a virtualidade dos ambientes 360 graus representa um avanço na "programação da liberdade": mundos codificados onde o usuário pode explorar, mas dentro de limites definidos por algoritmos. Ao entrar nesses mundos virtuais, ajudamos a criar essas realidades, mudando nossa percepção do que é real.

3. Crítica à Cultura Imaterial e Materialidade - Flusser argumenta que a informação só existe através de coisas materiais, como o hardware. A divisão entre material e imaterial não explica a complexidade do mundo atual, já que as tecnologias criam objetos e experiências que "parecem" ser imateriais. Assim, a sociedade se torna "materializadora", criando formas através de códigos.

4. Liberdade, Controle e Agência na Arte Tecnodigital - A tecnologia aumenta nossas capacidades, mas também influencia nossas escolhas. Surge, então, a "liberdade programada", onde a criação é influenciada pelas ferramentas digitais. Ao interagir com mundos virtuais, o usuário pode ter liberdade de escolha ou encontrar restrições, mostrando que as tecnologias podem tanto libertar quanto limitar.

5. Imagens Técnicas, Percepção e Real - As imagens técnicas mudam nossa percepção da realidade, criando experiências alternativas que dependem de códigos. A diferença entre o físico e o virtual fica cada vez menor, expandindo o conceito de realidade e destacando a importância do design.

O vídeo 360 graus, baseado na filosofia de Flusser, mistura elementos analógicos e digitais, codifica a experiência, apresenta novas formas de liberdade programada e redefine os limites entre o que é material e o que é virtual. Ao unir artes, IA, design e realidade virtual, ele nos faz refletir sobre a cultura e a reinvenção da realidade.

Vídeo sem moldura

Para conectar a ideia de "janela aberta"⁶ de Arlindo Machado (2019) com o vídeo panorâmico em 360 graus, é essencial notar que Machado investiga como a tradição visual busca simular transparência, convertendo a tela em uma janela que liga o observador ao mundo retratado. No vídeo em 360 graus, essa "janela" convencional, antes um retângulo frontal, envolve completamente o espectador, eliminando o

⁶ Arlindo Machado extraiu o termo "*finestra aperta*" da tradição da pintura renascentista, especialmente da ideia de que a tela deve ser vista como uma janela para outra realidade, conceito consolidado a partir da perspectiva euclidiana, que confere à tela uma aparência transparente, simulando profundidade e funcionando como uma "cópia" da natureza.

enquadramento fixo e posicionando-o no centro da cena. Essa mudança amplia as possibilidades de imersão, mas também apresenta dificuldades na direção do olhar, pois a condução da atenção não depende apenas da composição visual, necessitando o uso de sons e movimentos estratégicos.

Embora o vídeo 360 graus não tenha as bordas visíveis de uma moldura, o espaço virtual continua sendo uma construção técnica e criativa, caracterizada pela junção de técnicas digitais e analógicas. A ilusão de realidade é intensificada, mas permanece mediada por escolhas composicionais, algoritmos e decisões autorais. O uso de inteligência artificial para gerar cenários torna essa "janela" ainda mais abstrata e artificial, permitindo a criação de ambientes sem relação direta com a realidade, rompendo as limitações impostas por materiais ou óptica.

A ausência de enquadramento fixo no vídeo em 360 graus altera profundamente a experiência do espectador, que agora pode explorar livremente o espaço. Isso exige que a narrativa utilize outros recursos para criar foco e sentido, como sons diegéticos ou movimentos de personagens, em vez da simples organização por meio de uma moldura. Essa mudança revela novos limites e desafios, já que o controle total sobre o olhar do espectador é impossível.

A combinação de inteligência artificial, ilustração analógica e modelagem 3D contribui para a criação de ambientes mais complexos e imersivos, que diluem a noção tradicional de janela, mas mantêm a experiência como resultado de escolhas e códigos. A trilha sonora, com música e ruídos diegéticos, intensifica a sensação de imersão, atuando também como elemento de orientação sensorial.

Finalmente, referências como as histórias em quadrinhos de Druillet potencializam o impacto sensorial ao criar cenários exuberantes e detalhados, que desafiam o modelo de janela clássica e abrem espaço para uma experiência ativa, participativa e multifacetada, onde a fronteira entre representação e presença se torna tênue.

Arlindo Machado extraiu o termo "finestra aperta" da tradição da pintura renascentista, especialmente da ideia de que a tela deve ser vista como uma janela

para outra realidade, conceito consolidado a partir da perspectiva euclidiana, que confere à tela uma aparência transparente, simulando profundidade e funcionando como uma "cópia" da natureza.

A narrativa

A Realidade Virtual (RV), conforme John Bucher (2018) aponta, une diversas áreas do conhecimento para criar narrativas imersivas. Essa imersão é alcançada através da combinação de elementos visuais, design, tecnologia e interação, que juntos capturam a atenção do espectador.

Um projeto específico exemplifica as ideias de Bucher ao adotar um estilo gráfico inspirado em Druillet, imagens geradas por inteligência artificial, ilustrações manuais combinadas com edição digital e sons cuidadosamente selecionados. Esses elementos, conforme Bucher sugere, "disparam" a narrativa, explorando o ambiente e os recursos espaciais da RV para envolver o público.

Para manter o espectador imerso, a história é conduzida em 360 graus, utilizando sons e imagens para guiar o olhar. Essa abordagem responde aos desafios de narrar em RV sem as limitações de enquadramento tradicionais, aplicando princípios de design para organizar a experiência do usuário. A mistura de técnicas – analógicas, digitais, IA e 3D – reforça a importância da experimentação e inovação.

O projeto demonstra as sugestões de Bucher, com foco na combinação criativa de abordagens, no uso da tecnologia como ferramenta narrativa, no design de produção imersivo e na consideração de todos os ângulos ao criar narrativas para RV.

O estilo de Philippe Druillet, com sua estética de ficção científica e cenários alienígenas detalhados, serviu de inspiração para o design do vídeo. Essa inspiração guiou a criação de cenários e personagens, resultando em paisagens dramáticas e cores vibrantes. O design visual híbrido, que combina ilustrações manuais, digitalização, 3D e IA, transformou o traço característico de Druillet em um ambiente imersivo de 360 graus.

Os desafios específicos ao utilizar a inteligência artificial (IA) na criação de cenários e personagens envolveram principalmente:

Desafio	Descrição
Geração de ambientes críveis e ricos	Criar paisagens que pareçam reais e que combinem com a estética desejada. A IA pode gerar imagens que carecem de profundidade ou harmonia artística sem intervenção humana.
Integração de elementos analógicos e digitais	Unir ilustrações manuais com elementos e texturas gerados por IA exigiu digitalização, edição digital e adaptação de formatos para garantir que todo o material funcionasse bem no processo de criação 3D e no formato equirretangular.
Controle narrativo em 360°	Criar estratégias de design e som para guiar a atenção do espectador dentro do cenário complexo criado pela IA, garantindo uma experiência narrativa satisfatória em vídeos estereoscópicos, onde não há um enquadramento fixo.
Limitações tecnológicas	Restrições de processamento, renderização e sincronização de vários elementos, principalmente em VR, onde a demora e o desempenho afetam diretamente a imersão. Superar essas barreiras técnicas é essencial para tornar o trabalho com IA mais eficiente e eficaz.

Tabela 2: Desafios específicos ao utilizar a inteligência artificial (IA) na criação de cenários e personagens. Fonte: Elaboração do autor.

Esses desafios mostram que, embora a IA possa impulsionar a criatividade, sua integração requer soluções que combinem diferentes abordagens e a interação constante entre humanos e máquinas para alcançar resultados visualmente agradáveis e narrativamente eficazes.

Em experiências de realidade virtual (RV), o som desempenha um papel fundamental para criar imersão e direcionar a atenção do espectador. A combinação estratégica de som diegético (sons do ambiente da narrativa, como o ruído de uma nave espacial) e não diegético (música e efeitos sonoros adicionais) é essencial. O som diegético incentiva o foco na ação e cria surpresa, enquanto a trilha sonora não diegética reforça a atmosfera emocional e aprofunda a imersão.

Em vídeos de RV com visuais impactantes, o design de som se torna um elemento narrativo crucial. Sons diegéticos guiam o espectador em 360 graus, e a trilha sonora, junto com o áudio ambiente, intensifica a imersão e harmoniza com a

estética visual. Essa combinação compensa a falta de enquadramento tradicional, guiando o público pelo espaço narrativo.

A tecnologia de áudio espacial, como o áudio binaural, intensifica a integração entre som diegético e não diegético, criando uma percepção tridimensional realista dos sons ao redor do usuário. Sons diegéticos espacializados direcionam a atenção e incentivam a exploração, enquanto o som não diegético espacializado fortalece a imersão emocional. No entanto, a latência na resposta do áudio espacial pode comprometer a imersão, gerando desconexão entre movimento e som. Para mitigar esse problema, utilizam-se processamento em tempo real otimizado, redução da carga de processamento, previsão de movimentos e equipamentos especializados em áudio 3D, garantindo a sincronização entre o rastreamento da cabeça e os programas de áudio para maximizar a imersão.

Existem orientações e práticas recomendadas para designers de som que desejam integrar áudio espacial em projetos de RV com foco na narrativa (Tabela 3).

Em projetos de realidade virtual, o áudio espacial, tanto diegético quanto não diegético, é crucial para criar uma experiência imersiva e envolvente. Ele guia o olhar do usuário, reforça a sensação de presença e adiciona profundidade emocional à narrativa.

A qualidade do áudio espacial varia: headsets avançados oferecem maior precisão e imersão devido ao hardware superior, enquanto dispositivos móveis apresentam limitações de processamento que afetam o realismo. A escolha entre som diegético e não diegético impacta diretamente a imersão e a narrativa, especialmente em vídeos 360 graus.

Em vídeos de RV, o áudio espacial é fundamental para intensificar a sensação de "estar lá" e transformar o espectador em participante ativo. Adaptar histórias para vídeos 360 graus exige o uso estratégico de pistas visuais e sonoras para direcionar a atenção do espectador, mantendo a imersão. Semelhante ao teatro imersivo, a liberdade de exploração do espectador em vídeos 360 graus aumenta o engajamento,

exigindo a combinação de técnicas tradicionais e digitais para construir ambientes convincentes.

Estratégia	Descrição	Objetivos	Técnicas Recomendadas
Direcionamento da atenção	Utilizar o áudio para guiar a atenção do usuário no ambiente 360°.	Incentivar o espectador a olhar para pontos de interesse na história.	Sons posicionados espacialmente (principalmente diegéticos).
Coerência entre som e espaço	Manter a consistência entre a localização dos sons e os elementos visuais do ambiente virtual.	Aumentar a imersão, garantindo que a origem do som corresponda ao espaço percebido.	Posicionamento preciso dos sons no espaço virtual.
Uso estratégico de áudio diegético/não diegético	Utilizar sons diegéticos (realismo e orientação) e não diegéticos (emoções e atmosferas).	Criar realismo, orientar o usuário, reforçar emoções e atmosferas, aumentar o envolvimento.	Espacialização de ambos os tipos de sons.
Atraso mínimo e sincronização	Reduzir o atraso entre o rastreamento dos movimentos do usuário e o processamento do áudio espacial.	Garantir respostas sonoras naturais, evitar quebras na imersão.	Otimização do processamento em tempo real e pré-carregamento.
Experimentação e feedback	Testar diferentes posições e intensidades de som para entender como o público reage.	Ajustar os elementos sonoros de acordo com o comportamento e as emoções dos usuários.	Testes com público-alvo, coleta e análise de feedback.
Narrativa orientada pelo som	Planejar o design de som desde o início do projeto, pensando em como cada elemento sonoro pode apoiar a história.	Criar transições entre as diferentes partes ou focos da narrativa, apoiar a história.	Planejamento integrado com a narrativa, design de som estratégico.

Tabela 3: Estratégias de Áudio Imersivo em 360 graus. Fonte: Elaboração do autor.

Conclusão

Em suma, este artigo demonstrou a viabilidade e o potencial criativo da combinação de técnicas tradicionais de ilustração com ferramentas digitais avançadas, incluindo inteligência artificial, na produção de animações imersivas em 360 graus para realidade virtual. Inspirado na estética visionária de Philippe Druillet e na revista *Metal Hurlant*, o projeto *Ex Situ* explorou o hibridismo de métodos, unindo cenários

gerados por IA, ilustrações manuais em nanquim e aquarela, modelagem 3D e design de som imersivo para criar uma experiência coesa e envolvente em vídeo panorâmico equirretangular.

Os desafios específicos enfrentados ao integrar técnicas de IA com métodos tradicionais foram superados por meio de um equilíbrio sensível entre inovação técnica, consciência crítica e coerência estética, resultando em uma nova poética visual que transcende a mera experimentação tecnológica. A utilização estratégica do som espacial, tanto diegético quanto não diegético, revelou-se crucial para guiar a atenção do espectador no ambiente 360 graus, reforçando a sensação de presença e imersão na narrativa.

Este estudo contribui para o campo da produção de conteúdo para realidade virtual, oferecendo insights valiosos sobre como a hibridização de métodos pode enriquecer a experiência imersiva e abrir novas possibilidades de expressão artística e narrativa. Ao combinar a estética única de Druillet com as ferramentas tecnológicas contemporâneas, o projeto *Ex Situ* demonstra o potencial de criação de mundos virtuais envolventes e inovadores, que desafiam as fronteiras entre o real e o virtual.

Finalmente, este trabalho serve como um ponto de partida para futuras explorações e experimentações na interseção entre arte, tecnologia e realidade virtual, incentivando a criação de experiências imersivas que inspirem, emocionem e desafiem a percepção do espectador.

Barbosa, A. M. (2020). **A imagem no ensino da arte** (1ª ed.). Editora Perspectiva.

Bucher, J. K. (2018). **Storytelling for virtual reality : methods and principles for crafting immersive narratives** (1ª ed.). Editora Routledge.

Flusser, V. (2013). **O Mundo Codificado: Por uma Filosofia do Design e da Comunicação** (1ª ed.). Editora Cosac Naify.

Machado, A. (2019). **A ilusão especular: Uma teoria da fotografia** (1ª ed.). Editora Gustavo Gill.

Machado, A. (1997). **Pré-Cinemas & Pós-Cinemas** (6ª ed.). Editora Papirus.

Marmonnier, C. & Poussin, G. (2005). **Métal Hurlant 1975-1987: La Machine à Rêver** (1ª ed.). Editora Denoël.

Rodas, J. & Guinski, R. S. (2021). **Poéticas híbridas nas artes visuais** (1ª ed.). Editora InterSaberes.